

Карякина М.П.

Студент 5 курса

СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Россия, г. Саратов

Научный руководитель: Оськина Е.А.

СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Россия, г. Саратов

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь экономической и национальной безопасности. Также в статье рассматривается относительно новое понятие экономика безопасности, которое подразумевает способ построения целой системы защиты посредством мер и мероприятий по предотвращению преднамеренных действий, влияющих на качество жизни и товаров.

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, экономика безопасности, глобализация.

Будучи относительно новым термином, экономика безопасности относится к способу построения целой системы защиты с помощью мер и мероприятий, как государственных, так и частных. Данные мероприятия направлены на предотвращение и смягчение риска обычно преднамеренных действий, которые могут поставить под угрозу качество жизни и товары,

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

относящиеся к гражданам страны, тем самым еще больше влияя на безопасность этой страны. В данном аспекте понятие «экономика» рассматривается как система и способ организации.

В широком смысле экономика безопасности представляет собой науку об управлении ресурсами и средствами безопасности, охватывающую сектор экономической безопасности (совокупность действий по предотвращению, управлению, уменьшению и противодействию факторам небезопасности в отношении страны в экономической области), а также взаимодействие между этой безопасностью и всеми действиями с целью обеспечения безопасности, предпринятой государственными учреждениями. Данное определение включает в себя, как государственный сектор, так и часть частный. В узком смысле этот термин включает только меры и расходы по обеспечению безопасности физических лиц и предприятий.

Адекватные действия по обеспечению соблюдения правил безопасности в экономической сфере зависят от широкого спектра политических, культурных (включая менталитет и поведение) и экономических практик (гибкость и способность адаптироваться к рыночным тенденциям, удовлетворение потребностей потребителей, получение и поддержание выгодного положения по сравнению с конкурентами, в конкурентных отношениях на соответствующих рыночных) и основывается на управленческих и маркетинговых стратегиях. Внедрение правил и механизмов безопасности всегда носит пирамидальный и двунаправленный характер. С одной стороны, от основания пирамиды, состоящего из компаний в их индивидуальности и в отношении конкуренции на одном и том же специализированном рынке, затем до следующего уровня, состоящего из всех рынков и взаимосвязей между ними как внутри, так и в рамках отношений с региональными рынками и даже с мировым рынком, все вышеперечисленное- упомянутое подчинение третьему уровню, где вся экономика становится составной частью национальной безопасности

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

государства: с другой стороны, экономическая безопасность происходит в обратном направлении, от вершины к основанию пирамиды, точнее, от лиц, принимающих решения, до высшего уровня руководства страны, к различным отраслевым рынкам (по профилю и уровню специализации); в этом случае национальные экономические стратегии разрабатываются с учетом экономических взаимосвязей между государствами и, в обязательном порядке, с учетом стратегии национальной безопасности, которая включает отраслевые экономические стратегии. Более того, существует связь и тесная взаимозависимость между развитием экономики и безопасностью государства.

Планирование экономической безопасности должно основываться на надлежащем распределении расходов в рамках всей системы национальной безопасности. В этом отношении вопрос заключается в том, как распределяются и предполагаются расходы в области безопасности. Издержки отсутствия безопасности могут быть вызваны как самими рисками, так и их материализацией, а также реакцией экономических субъектов и государственных органов на такие риски. Даже если в краткосрочной и среднесрочной перспективе внедрение мер безопасности может оказаться дорогостоящим, в долгосрочной перспективе прибыль может быть огромной благодаря способности предотвращать крупномасштабные повреждения и искажения. Статистика показывает, что состояние незащищенности определяет выделение значительных средств для применения мер по предотвращению рисков, а затраты на отсутствие безопасности возрастают до суммы, в три раза превышающей эффективные инвестиции в экономическую безопасность.

В контексте глобализации и дальнейшей экономической интеграции в последние десятилетия взаимосвязь между экономикой и национальной безопасностью становится все более взаимосвязанной. Эти связи представляют собой как возможности, так и потенциальные угрозы для национальной безопасности страны. Открытый и взаимосвязанный характер экономики

создает уязвимость перед потенциальными внутренними и внешними угрозами. В связи с этим экономическая безопасность становится важным стратегическим приоритетом для правительства различных стран, при этом связь между экономической безопасностью и более широкой национальной безопасностью является предметом особого внимания.

Список использованных источников

1. Белова Л. А., Леконцев П. Ю. Реальный сектор экономики в системе обеспечения экономической безопасности страны //Экономическая безопасность России: современное состояние и перспективы обеспечения. – 2019. – С. 44-50.
2. Бухвальд Е. М. Институты развития и национальная безопасность Российской Федерации //Развитие и безопасность. – 2021. – №. 1. – С. 16-28.
3. Догузова О. Р. Обеспечение национальной безопасности как основная задача государства //ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. – 2019. – С. 342-344.
4. Неймарк М. А. Национальная безопасность России: от концепции к стратегии //Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. – 2019. – №. 1. – С. 6-21.
5. Соколов А. П. Взаимодействие макро-и микроуровней при формировании экономической безопасности страны //Индустриальная экономика. – 2020. – №. 1. – С. 6-9.